

TARIX DARSLARIDA MANBALAR BILAN ISHLASH

Annaqulova Shoxista Rajabovna

Samarqand viloyati Ishtixon tumani 71 maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada tarixiy manbalar va ularning turlari haqida so'z boradi. Maktab ta'lim tizimida tarixiy manbalardan samarali foydalanishga oid bir qancha ko'rsatmalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarix, manba, yozma manba, moddiy manba, xarita, tanga, me'moriy obidalar, darsliklar.

Tarix fanini o'rganishda manbalar eng muhim ko'rsatgich sanaladi. Tarix fani to'raligicha manbalar asosida yoritiladi.

Tarixiy manbalar bu o'tmishda odamzod qo'li bilan bunyod etilgan tarixiy jarayon izlarini o'zida aks ettiruvchi va kishilik jamiyati tarixini o'rganish imkonini beruvchi hozirgi kungacha saqlangan har qanday osori atiqqa, yozma manba, ma'naviy (til, e'tiqod, urf-odat) qadriyatlaridir. Tarixiy manbalar quyidagi guruhlariga bo'linadi. Birinchisi moddiy manbalar, ikkinchisi yozma manbalar va yana yuqorida keltirilgan ma'naviy manbalardir.

Maktab ta'lim tizimida manbalar haqida dastlabki ma'lumotlar 5-sinf tarixdan hikoyalar darsligida uchraydi. Darslikda manba so'ziga ta'rif berilib uning turlari haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. 5-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan darsliklarda qo'shimcha manbalar bilan ishlash o'quvchilarni tarix faniga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga xizmat qiladi. Quyida tarix darslarida qo'shimcha manbalar bilan ishlash haqidagi ayrim tavsiyalarni keltirib o'tmiz.

Tangalar bilan ishlar – tarix fanida tangalar muhim o'rin tutuvchi manbalardan biri sanaladi va tangalar bilan maxsus shug'ullanuvchi Numizmatika degan yordamchi tarix fani ham mavjuddir. **Tanga so'ziga to'xtaladigan bo'lsak** tangalar (turkiy «tam/a» so'zidan) — metall (oltin, kumush, mis; hoz. vaqtda misning turli krtishmalari, nikel va alyuminiy)dan yasalgan pul birligi, muomala va to'lov vositasi. Tuxumsimon yoki dumaloq shakli foydalanish uchun qulay. Tangalar aversi (yuzi) va reversi (orqa tomoni) va gurti (cheti) orqali bir-biridan farqlanadi.

Tangalar yordamida tarixiy jarayonlarning qanday kechganligini bilish mumkin va tangalarga qarab, ushbu tanga muamalada bo'lgan vaqtdagi iqtisodiy hayotni, undagi tasvirlarga qarab diniy hayotni, odamlarni tashqi ko'rinishini, kiyinish madaniyatini, tangaga bitilgan yozuvlardan madaniy hayot elementlarini o'rganish mumkin.

O'quvchilar bilan ham tangalar yordamida bir qancha mashg'ulotlarni tashkil etish mumkin. Masalan darslikdagi va internet ma'lumotlariga tayanib tangalarda

tasvirlangan hayvonlarni aniqlashni topshirish mumkin. Yoki tangalarda tasvirlangan me'moriy inshootlarni aniqlash topshirig'i ham yaxshi samara beradi. O'quvchilar yordamida tangalar kolleksiyasini ham yig'ish mumkin.

Moddiy manbalar bilan ishlash. Moddiy manbalarga yuqorida ta'rif berdik. O'quvchilar bilan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda moddiy manbalar sirasiga kiruvchi memoriy obidalar bilan tanishish va ular haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish zarur. Bunda tarix fani o'qituvchisi rahbarligida o'zlariga eng yaqin hududda joylashgan me'moriy inshootlar bo'ylab sayohat uyushtiriladi. Sayohat tashkil etilayotganda o'quvchilarga boriladigan manzildagi inshootning tarixini o'rganish topshiriladi, O'quvchilar izlanib topgan ma'lumotlarini sayohat vaqtida tengdoshlariga so'zlab beradi. Agarda sayohatni imkoni bo'lmasa, internet yordamida sayohatni uyushtirish mumkin. Hozir yurtimizdagi ko'plab tarixiy shaharlarning innovatsion yo'l bilan xaritalari ishlab chiqilgan. Bunda o'quvchi maxsus dastur yordamida yaratilgan imkoniyat sabab tarixiy inshootlar bo'ylab virtual sayohat qilishi mumkin.

Shuningdek o'quvchilarga memoriy obidalarining rasmlarini chizish yoki ularning maketini yasash ham topshiriq sifatida berish mumkin.

Xaritalar bilan ishlash. **Xarita** so'zi nemischa Karte-asl, yunoncha chartes-yozish uchun ishlatiladigan papirus varag'i degan ma'nolarni anglatadi. Xarita deb kartografik proyeksiyalardan foydalangan holda belgilar yordamida yaratilgan Yer yuzasi, yulduzli osmon yoki uning qismlarining qisqartirilgan tasviri (namunasi)ga aytiladi.

Xaritada daryo o'zanining o'zgarishi, tuproq qoplami, jarliklar, botqoqliklar, aholi punktlari va yo'llarning tabiati va boshqalar ko'rsatilgan Ob'ektlarning joylashishini va o'zaro bog'liqligini masshtabda, fazoviy va sonli xususiyatlarda aniqlaydi. Xarita mamlakat sanoati va iqtisodiyoti, ilm-fan va mudofaa sohasida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, u turli binolarni tadqiq qilish, rejalashtirish, loyihalashda keng qo'llaniladi.

Tarix fanida tarixiy xaritalardan foydalaniladi. Tarixiy xaritalarda eng qadimgi davlatlarning paydo bo'lishi, ularning chegaralari, shaharlar, qadimgi daryolar, tog'lar, aholi manzillari, jang bo'lgan maydonlar, suv havzalari, qadimgi inshootlar qurilgan joylar, poytaxtlar va boshqa manzillar aks etgan bo'ladi.

Tarix darslarida xaritalar haqidagi dastlabki ma'lumotlar 5-sinf tarixdan hikoyalar darsligida alohida mavzu sifatida berilgan. Ushbu mavzuda xaritalarning paydo bo'lishi haqida qimmatli ma'lumotlar o'quvchilarning yoshiga mos ravishda qiziqarli shaklda keltirib o'tilgan va darslikda ko'plab xaritalarning tasviri berilgan.

O'quvchilarga xarita bilan ishlash malakasini shakllantirish kerak, shuningdek ular mustaqil tarzda xaritalarni o'rganishi va undagi ma'lumotlarni tahlil qila bilishi zarur.

Yuqorida manbalar bilan ishlash haqidagi ayrim tavsiyalarnigina berdik holos, o'qituvchi ijodkor bo'lsa unda yana ham qiziq manbalar bilan ishlash metodlarini yaratish mumkin.